

KARBONAT ANGIDRID.SUYUQ VA QATTIQ KARBONAT ANGIDRIDAN FOYDALANISH USULLARI

Shomurodova Marjona Zarif qizi

QarDU Kimyo yoʻnalishi III-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Roʻziyeva Zarnigor Qaxramonovna**

QarDu Noorganik kimyo kafedrası oʻqituvchisi

Annotation: Carbon dioxide— is a gas produced in nature mainly during respiration of living organisms. The increase in carbon dioxide causes global warming due to the reduction of breathing air and the absorption of d rays, causing negative consequences for humans and nature. In this article, we covered in detail the physical and chemical properties and characteristics of carbon dioxide gas, as well as the areas of use of carbon dioxide in the development of green areas..

Key words: Carbon dioxide, green space, hypocapnia, dry ice, photosynthesis.

Аннотация: Углекислый газ — это газ, образующийся в природе при дыхании живых организмов. Увеличение углекислого газа имеет негативные последствия для человека и природы, поскольку оно вызывает глобальное тепло из-за снижения дыхательного воздуха и поглощения инфракрасного света. В этой статье физические и химические свойства углекислого газа, особенности, мы подробно рассмотрели области использования углекислого газа в развитии зеленых зон.

Ключевые слова: Углекислый газ, зеленые насаждения, гипокапния, сухой лед, photosynthesis.

Annotatsiya: Karbonat angidrid-tabiatda asosan tirik organizmlar nafas olishi jarayonida hosil boʻladigan gaz hisoblanadi. Karbonat angidrid koʻpayishi nafas olish havosining kamayib ketishi va infraqizil nurlarni yutishi hisobiga global issiqlikni keltirib chiqarishi bilan inson va tabiat uchun salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Ushbu maqolada karbonat angidrid gazining fizikaviy va kimyoviy xossalari, xususiyatlari, hamda yashil hududlarni rivojlantirishda karbonat angidridni ishlatilish sohalari haqida batafsil yoritdik.

Kalit soʻzlar: Karbonat angidrid, yashil makon, gipokapniya, quruq muz, fotosintez.

Karbonat angidrid - ikkita kislarod atomi ikki tomonlama oʻzaro kavalent bogʻlar orqali bitta uglerod bilan bogʻlangan atomlardan tashkil topgan kimyoviy birikma. Karbonat angidrid xona haroratida gaz modda hisoblanadi. Havoda koʻrinadigan yorugʻlik uchun shaffof gaz, lekin infraqizil nurlanishni yutishi hisobiga issiqxona gazi vazifasini bajaradi. Bu gaz yer atmosferasida kam tarqalgan, miqdori

411 million promille (ppm) yoki taxminan 0,04% hajmni tashkil etadi (2022 yil may holatiga ko'ra). Oldingi yillarga nisbatan 280 ppm darajasidan ko'tarilgan bo'lsa 2023-yil yanvar oyiga kelib 419 ppm ni tashkil qildi.

Karbonat anhidrid konsentratsiyasining oshishi iqlim o'zgarishining asosiy sababidir. Karbonat anhidrid suvda eriydi va yer osti suvlari, ko'llar, muzliklar va dengiz suvlarining tarkibida uchraydi. Karbonat anhidrid suvda eriganida karbonat va asosan dikarbonatlar hosil bo'ladi. Bu atmosferadagi karbonat anhidrid darajasining oshishi bilan okeanlarning kislotalanish miqdorining ortishiga olib keladi.

Karbonat anhidrid – gaz nomini olgan ilk moddalar qatoriga kiradi. 17-asrda flamand kimyogari Yoxan Baptista van Helmont ko'mir yonganda massasi kamayishini aniqlagan, ya'ni Helmont ko'mir va kul massalari farqidan bu yerda ko'rinmas modda ham bor degan fikrga kelgan va u moddaga "gaz" yoki "o'rmon ruhi" deb nom bergan.

Karbonat anhidridning xossalari o'rgangan asosiy olim shotlandiyalik shifokor Jozef Blek hisoblanadi. 1754-yilda u kalsiy karbonat eritmaları kislotalar bilan aralashtirilganda gaz hosil bo'lishini aniqladi va bu gazni turg'un havo deb atadi. Bu gaz havodan og'irroq ekanligini va yonish jarayonlarida ishtirok etmasligini ta'kidladi. Ushbu gaz kalsiy gidroksid eritmasiga kiritilganda, u cho'kma hosil qilishi mumkinligini aniqlab, ushbu hodisa bilan u karbonat anhidridning sut emizuvchilarning nafas olishida ishtirok etishini aniqladi va mikrobiologik fermentatsiya natijasida ajralib chiqishini o'rgandi. Uning ishi gazlarning kimyoviy reaksiyalarda ishtirok etishini isbotladi va flogiston nazariyasi rivojlanishiga sababchi bo'ldi.

Jozef Pristli 1772-yilda sulfat kislotani ohak eritmasiga tushurish natijasida hosil bo'lgan karbonat angidridni suvga solib birinchi gazlangan suvni yaratgan. Biroq, Uilyam Braunrig karbonat angidrid va karbonat kislota o'rtasidagi munosabatni ancha oldin kashf etgan. 1823 yilda Humphry Davy va Maykl Faraday bosimni oshirib, karbonat angidridni suyultirishga muvaffaq bo'lgan. Qattiq karbonat angidridni esa birinchi bo'lib 1834 yilda Adrien Tilorier kashf etgan. U suyuq karbonat angidrid bilan yopilgan idishda o'z-o'zidan bug'lanish paytida qotish sodir bo'lishini aniqlagan, natijada qattiq karbonat angidrid hosil bo'lgan.

Uglerod manbalaridan eng ko'p tarqalgan modda sifatida atmosferadagi karbonat angidrid yerdagi hayot uchun asosiy uglerod manbai hisoblanadi. Uning normal miqdori yerning sanoatgacha bo'lgan atmosferasida Kembriy davrining oxiridan boshlab organizmlar va geologik hodisalar bilan tartibga solib turiladi. O'simliklar, suv o'tlari va sianobakteriyalar fotosintez deb ataladigan jarayonda karbonat angidrid va suvdan uglevodlarni sintez qilish uchun quyosh nuri energiyasidan foydalanadilar, bu jarayonda chiqindi mahsulot sifatida kislorod ishlab chiqariladi. O'z navbatida kislorod iste'mol qilinadi va karbonat angidrid nafas olish yo'li bilan energiya ishlab chiqarish uchun organik birikmalarni moddalar almashinuvida barcha aerob organizmlar tomonidan chiqindilar sifatida chiqariladi. Karbonat angidrid organik moddalar parchalanganda yoki yonganda, masalan, o'rmon yong'inlarida ko'p miqdorda ajralib chiqadi. O'simliklar fotosintez jarayonida karbonat angidridni talab qilganligi va odamlar va hayvonlar oziq-ovqat uchun o'simliklarga bog'liq bo'lgani uchun, karbonat angidrid yer yuzida hayotning saqlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Karbonat angidrid quruq havoga qaraganda 53% zichdir, lekin kislarodga nisbatan uzoq umr ko'radi. Atmosferaga chiqadigan karbonat angidridning ortiqcha miqdori quruqlik va okeanda to'plangan uglerod cho'kmalari tomonidan so'riladi. Bu to'plangan cho'kmalar to'yingan va uchuvchan bo'lishi mumkin chunki vulqonlar va o'rmon yong'inlari natijasida karbonat angidrid yana atmosferaga chiqadi. Karbonat angidrid sekvestrlanadigan (uzoq vaqt saqlanadigan) jimlarga-toshlar va toshko'mirlar, neft hamda tabiiy gaz mahsulotlari kiradi.

Karbonat angidrid—ko'p tarmoqli sanoat materiali bo'lib, masalan, payvandlash va o't o'chirgish uskunalarida inert gaz sifatida, pnevmatik qurollarda va yog'ni qayta tiklashda bosim o'tkazuvchi gaz sifatida va qahvani kofeinsizlantirish va o'ta kritik quritishda superkritik suyuqlik erituvchi sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari bo'lka non, pivo va vino ishlab chiqarish jarayonida shakar fermentatsiyasining ikkilamchi mahsuloti bo'lib, gazlangan ichimliklardan seltser va pivo kabilariga qo'shiladi. U o'tkir va kislotali hidga ega va og'izda sodali suvning ta'mini eslatadi, lekin odatdagi miqdorlarida karbonat angidrid hidsiz gaz hisoblanadi.

Uglerod fiksatsiyasi— bu biokimyoviy jarayon hisoblanib, atmosferadagi karbonat anhidridni o'simliklar, suv o'tlari kabi tirik organizmlar glyukoza va energiyaga boy organik molekulalarga qo'shib , fotosintez yordamida o'z oziq-ovqatlarini hosil qilishadi. Fotosintez jarayonidan karbonat anhidrid va suvdan boshqa organik birikmalar ham hosil bo'lishi mumkin bo'lgan uglevodlarni ishlab chiqarish uchun foydalaniladi va kislorod qo'shimcha mahsulot sifatida ishlab chiqariladi. Uglerod fiksatsiyasining asosiy bosqichida, quyidagi diagrammada ko'rsatilganidek, karbonat anhidrid va ribuloza bisfosfatdan ikkita molekula 3-fosfogliserat ishlab chiqariladi.

Ushbu ajralgan ferment yer yuzidagi eng ko'p tarqalgan yagona protein hisoblanadi. Fototroflar o'zlarining fotosintez mahsulotlarini ichki oziq-ovqat manbalari sifatida va polisaxaridlar, nuklein kislotalar va oqsillar kabi murakkabroq organik molekulalarning biosintezida foydalanadilar. Ba'zi muhim fototroflar, kokkolitoforlar qattiq kalsiy karbonat moddalarini sintez qiladi.

UGLEROD FIKSATSIYASI

Karbonat anhidrid gazi - qo‘llanish sohalariga oziq-ovqat sanoati, neft sanoati va kimyo sanoati kiradi. Ammo eng kerakli sohasi ichimliklar ishlab chiqarish hisoblanadi. Karbonat anhidrid gazlangan suv, pivo va ko‘pikli sharob kabi gazlangan ichimliklarda yaltirashni barqarorlaydi. Kimyo sanoatida esa karbonat anhidridning eng katta qismi karbamid ishlab chiqarish uchun sarf bo‘ladi. Kichikroq qismi metanol va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Karbosiklik kislotaning ba’zi hosilalari, masalan, natriy salitsilat, Kolbe-Shmitt reaksiyasi orqali karbonat anhidrid yordamida tayyorlanadi. Kimyoviy ishlab chiqarish uchun karbonat anhidriddan foydalanadigan an’anaviy jarayonlardan tashqari, elektrokimyoviy usullar ham tadqiqot darajasida ko‘tarilgan. Xususan, karbonat anhidriddan yoqilg‘i ishlab chiqarish uchun qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish jozibador, chunki bu an’anaviy yonish texnologiyalari doirasida oson tashilishi va ishlatilishi bilan ahamiyatlidir. O‘simliklar fotosintez jarayonida karbonat anhidridga muhtoj. Issiqxonalarining atmosferasini yaxlit ushlab turish uchun ham karbonat anhidrid bilan boyitib turish kerak. Juda

yuqori konsentratsiyalarda (atmosfera­dagi konsentratsiyaning 100 barobari yoki undan ko'p miqdorda) karbonat anhidrid hayvonlar hayoti uchun zaharli hisoblanadi, shuning uchun konsentratsiyani bir necha soat davomida 10 000 ppm (1%) yoki undan yuqori darajaga ko'tarish zararkunandalarni yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu usuldan ssiqxonadagi zararkunandalarni yo'qotishda foydalanish mumkin. Karbonat anhidrid - oziq-ovqat sanoatida qo'zg'atuvchi va kislotalik regulyatori sifatida ishlatiladigan oziq-ovqat qo'shimchasi hisoblanib, foydalanish uchun tasdiqlangandir. Non uchun ishlatiladigan xamirturush xamir ichidagi shakarlarni fermentatsiyalash orqali karbonat anhidrid gazini ishlab chiqaradi.

Karbonat anhidrid, shuningdek, o'ziga xos xavflarni oldini olish va himoyalangan maydonni to'liq suv bosishi uchun qattiq yong'indan himoya qilish tizimlarida o'chirish vositasi sifatida ishlatiladi. Xalqaro dengiz tashkiloti standartlari kema omborlari va dvigatel xonalarini yong'indan himoya qilish uchun karbonat anhidrid tizimlaridan keng foydalaniladi. Superkritik karbonat anhidrid va Yashil kimyo Suyuq karbonat anhidrid ko'plab lipofilik organik birikmalar foydali bo'lib, kofeinni qahvadan olib tashlash uchun ishlatiladi. Tibbiyotda apneadan keyin nafas olishni normallashtirish va ish faoliyatini tekislash uchun kislorodga 5% gacha karbonat anhidrid qo'shiladi. Karbonat anhidrid 50% gacha kislorod bilan aralashib, nafas oladigan gaz hosil qiladi. Bu Karbogen nomi bilan tanilgan va turli xil tibbiy va tadqiqot maqsadlarida foydalanishga mo'ljallangan.

Xulosa. Karbonat anhidrid gazining foydalanish sohalari ko'paytirish tabiat va tirik organizmlar uchun judayam katta ahamiyatga ega. Karbonat anhidrid konsentratsiyasi sayyoramiz evolyutsiyasi natijasida o'zgarib turadi. O'sha davrdagi ko'plab o'simlik va hayvonot dunyosiga qarab atmosfera­dagi qanday qilib karbonat anhidrid har xil darajada bo'lganligini ko'rsatadigan qarashlar yaratilgan. Shuni ham hisobga olish kerakki, hozirgi paytda sanoat inqilobi bizning asosiy energiya manbami­z yonib turishiga sabab bo'lganligi sababli uning konsentratsiyasi me'yordan ancha yuqorilab ketdi. Karbonat anhidrid qazilma yoqilg'ilarning yonishi paytida katta miqdorda ajralmoqda. Ular orasida ko'mir, neft va tabiiy gaz ko'p miqdorda karbonat anhidrid chiqarmoqda. Sanoat sohasida bo'lsin, elektr energiyasini ishlab chiqarishda yoki transportda, so'nggi yillarda karbonat anhidrid juda karbonat anhidrid gazi chiqishini kamaytirish, chiqayotgan karbonat anhidridni kerakli sohalarga yo'naltirish yer sayyorasi umrini uzaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vukalovich MP, Altunin VV Karbonat anhidridning termofizik xususiyatlari. - M.: Atomizdat, 1965. - 456 b.
2. Grod­nik M. G., Velichanskiy A. Ya. Karbonat anhidrid zavodlarini loyihalash va ishlatish. - M. Oziq-ovqat sanoati, 1966. - 275 p.

3. Rakov E.G. Karbonat angidrid // Buyuk rus entsiklopediyasi. - M. : Buyuk rus entsiklopediyasi , 2016. - T. 32. - S. 662-663.
4. Tezikov AD. Quruq muz ishlab chiqarish va undan foydalanish. - M. : Gostorgizdat , 1960. - 128 b.
5. Yu.E. Tsilindrlarni suyultirilgan gaz bilan saqlash xususiyatlari // Payvandlash ishlab chiqarish. - 1972. - 11-son.
6. "Karbonat angidrid" (PDF). Havo mahsulotlari. Asl nusxadan (PDF)2020-yil 29-iyuldaarxivlangan.
7. Span R, Vagner V (1996 yil 1 noyabr). "Suyuqlik hududini uch nuqtali haroratdan 800 MPa gacha bo'lgan bosimda 1100 K gacha bo'lgan karbonat angidridning holatining yangi tenglamasi". Jismoniy va kimyoviy ma'lumotnomalar jurnali. 25(6): 1519.Bibcode:1996JPCRD..25.1509S. doi:10.1063/1.555991.
8. Touloukian YS, Liley PE, Saxena SC (1970). "Materaning termofizik xususiyatlari - TPRC ma'lumotlar seriyasi". Issiqlik o'tkazuvchanligi - metall bo'lmagan suyuqliklar va gazlar. Ma'lumotlar kitobi. 3.
9. Schäfer M, Rixter M, Span R (2015). "(253,15 dan 473,15) K gacha bo'lgan haroratlarda 1,2 MPa gacha bo'lgan bosimlarda karbonat angidridning yopishqoqligini o'lchash. Kimyoviy termodinamika jurnali. 89 : 7–15. doi: 10.1016/j.jct.2015.04.015
10. Kimyoviy xavflar bo'yicha NIOSH cho'ntak qo'llanmasi. "# 0103". Milliy mehnat xavfsizligi va salomatligi instituti(NIOSH).